

ARALASH TA'LIM SHAROITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Allamova Shoxista Shavkat qizi., p.f.f.d

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola aralash ta'lim sharoitida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, unda ilmiy tadqiqotchilar tomonidan aralash ta'limga berilgan ta'rif va tavsiflar, aralash ta'lim modellari va aralash ta'lim sharoitida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, raqamli texnologiya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, onlayn ta'lim, masafaviy ta'lim.

Kirish. Ta'lim tizimining raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashishi, ya'ni blended learning (aralash ta'lim) texnologiyasi so'nggi yillarda ta'lim jarayonida katta ahamiyat kasb etmoqda. Aralash ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar yordamida ta'limni takomillashtirish va shaxsiylashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Blended learning — bu an'anaviy ta'lim va onlayn ta'limni birlashtirishga asoslangan ta'lim texnologiyasidir. Ushbu ta'lim texnologiyasi an'anaviy ta'limni, raqamli vositalar yordamida onlayn ta'lim bilan integratsiyalashga asoslanadi[1]. Pedagogikada ushbu texnologiyani ilgari surishdan asosiy maqsad shaxsiylashtirilgan ta'lim, talabaning mustaqil faoliyatini rivojlantirish va ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishdir. Ta'lim jarayoniga aralash ta'lim kiritilganda, aralash ta'lim turli resurslarni, xususan, yuzma-yuz o'quv mashg'ulotlari va elektron ta'lim elementlarini o'zida mujassam etgan o'qitish usuli ekanligi tushuniladi[2].

Aralash ta'lim talabalarga o'zlarining ta'lim muhitlarini boshqarish imkonini beradi, bu esa o'rganish samaradorligini oshiradi. Aralash ta'limni ta'lim tizimiga integratsiya qilishda asosiy pedagogik tamoyillar quyidagilardan iborat:

Talabalarning faol ishtiroki: Blended learning talabalarni o'z ta'lim trayektoriyalarini boshqarishda faol ishtirok etishga undaydi. Talabalar onlayn kurslarni o'rganish orqali dars materiallarini chuqurroq o'zlashtiradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Ta'limni individual ehtiyojlar va qiziqishlarga moslashtirish imkoniyati talabalarga yanada motivatsiya berishga yordam beradi.

Interaktiv va kollaborativ o'rganish: Blended learning jarayonida talabalar bir-birlari bilan onlayn forumlarda, guruh mashg'ulotlarida muloqot qiladilar.

Adabiyotlar tahlili va metod. Aralash ta'lim ko'pgina ilmiy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, rus tadqiqotchisi A.S.Fomina aralash ta'lim va

masofaviy ta'lim texnologiyalarini universitetning o'quv jarayoniga joriy etishning bir qismi deb hisoblaydi, elektron ta'limni joriy etish xususiyatlarini, aralash ta'limni elektron taqsimlangan universitetda o'quv jarayonini tashkil etishning bir turi sifatida ajratib ko'rsatadi[3]. Mahalliy tadqiqotchilardan L.G.Babakhodjayeva aralash ta'limga quyidagicha ta'rif beradi. "Aralash ta'lim-an'anaviy kunduzgi, masofaviy va mustaqil ta'limni birlashtiruvchi o'qitish tizimi bo'lib, u o'qituvchilar, ta'lim oluvchilar va axborotning interfaol manbalarining o'zaro ta'sirlashishini qamrab oladi, doimo o'zaro aloqada bo'lgan va bir butunlikni tashkil etgan o'quv jarayoniga xos barcha komponentlar (o'qitishning maqsadi, mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari, vositalari)ni aks ettiradi".

Biz ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasida, aralash ta'limga shunday ta'rif berdik: ushbu texnologiya talabalarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradigan, talabaga o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradigan, o'qituvchiga esa har bir talabaga individual yondashish, har bir talabaning kamchiliklarini aniqlash orqali uning temperament xususiyatlarini xisobga olgan holda talabaning akademik faoliyati traektoriyasini qurishga yordam beradigan texnologiyadir.

Aralash ta'lim ko'pgina mualliflar tomonidan turli modellarga bo'lib chiqilgan: xususan mahalliy tadqiqotchilardan L.G.Babakhodjayeva aralash ta'lim modellarini quyidagicha ajratadi:

1. Almashtirish modeli: Manzilli almashtirish, Almashtirish loyihasi, O'girilgan auditoriya, Xususiy almashtirish
2. Egiluvchan model
3. A-La-Cart model
4. Virtual boyitilgan model [4; 16-b.].

Xorijiy adabiyotlarda esa Kleyton Kristensen instituti aralash ta'limni amalga oshirish uchun quyidagi asosiy modellarni aniqlaydi: stansiya aylanishi, laboratoriya aylanishi, A La cart model (talab bo'yicha) va moslashuvchan model. Ulardan uchtasi maksimal natijalarga erishishga imkon beradi deb hisoblashadi[5].

Biz ushbu keltirilgan aralash ta'lim modellari ichida Flipped classroom modelini samarali modellardan biri deb hisobladik, chunki, ushbu modelda talabalar uyda onlayn o'quv muhitida internetga kirish imkoniga ega bo'lgan o'zlarining elektron qurilmalari yordamida ishlaydilar, yangi mavzu bilan tanishadilar yoki o'rganilayotgan materialni mustahkamlaydilar. O'quv mashg'ulotida o'rganilganlar mustahkamlanadi va olingan bilimlar yangilanadi (1-rasm). Ushbu model auditoriyadagi ishning frontal shaklidan

voz kechish va o‘quv mashg‘ulotida interaktiv ish shakllarini amalga oshirish imkonini beradi.

Har bir talabaning uyda yangi materialni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishi haqidagi ma’lumotlar o‘qituvchiga o‘quv mashg‘uloti senariysini tezda tuzatishga imkon beradi.

1-rasm. “Flipped classroom” modeli ishlash tamoyili

Izlanishlar natijasiga ko‘ra, aralash ta’limning ushbu modelini o‘quv jarayoniga tadbiiq etishda talabalarda uyda internetga ulangan elektron qurilmalar mavjudligi, o‘qituvchilar esa AKT vositalaridan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerakligi aniqlandi. O‘qituvchilar uchun ushbu modelni o‘quv jarayoniga tadbiiq etishdagi qiyinchiliklariga: talabalar uchun topshiriqlar, vazifalar va testlar tayyorlashi kerakligini keltirishimiz mumkin. Afzalliklari esa: o‘qituvchiga o‘quv mashg‘ulotida interaktiv ish shakllarini amalga oshirish imkoniyatini beradi, butun auditoriyani yangi material bilan frontal ravishda tanishtirish zaruratini yo‘qotadi, talabalarning tayyorgarligini hisobga olgan holda o‘quv mashg‘ulotini o‘tishga imkon beradi[6].

Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini amalga oshirishda qo‘llaniladigan aralash ta’limning samarali modellaridan biri – Station rotation (stansiya aylanishi) modeli bo‘lib, biz o‘z tadqiqot ishimizda amaliy mashg‘ulot o‘quv jarayonlarini ushbu model asosida loyihaladik. Ushbu modelni tashkil etishda auditoriyada kompyuter yoki planshetlar, o‘qituvchi tomonidan LMS dan foydalanish va auditoriyani guruhlarga bo‘la olish qobiliyati talab qiladi (2-rasm).

Tadqiqotchi Zh.A.Abalyan aralash ta’limning “Station rotation” modeli tobora pedagogik amaliyotning bir qismiga aylanib borayotganligini, ushbu model undagi o‘quv jarayoni sub’ektlarining o‘rnini va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rolini o‘zgartirish nuqtai nazaridan printsipial jihatdan yangi yondashuv ekanligini, talabalar ta’lim jarayonining faol ishtirokchilariga aylanishini ta’kidlaydi [7].

2-rasm. "Station rotation" modeli ishlash tamoyili

Ushbu aralash ta'lim modelida talabalar o'quv faoliyati turlariga ko'ra uch guruhga bo'linadi, har bir guruh auditoriyaning (bekatning) o'ziga xos qismida ishlaydi:

- o'qituvchi bilan ishlash guruhi;
- onlayn ish guruhi;
- loyihai ish guruhi.

Ushbu modelni o'quv jarayoniga tadbiq etishda o'qituvchiga kichik guruhlar bilan ishlash qobiliyati, tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish qobiliyati, tyutor bo'lishga tayyorlik, auditoriyaning o'quv madaniyatini shakllantirish qobiliyati talab etiladi. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni aralash ta'lim asosida tashkil etiladi va qo'shimcha interfoal metodlar (tushunchalar taxlili, suxbat, xulosalash), strategiyalar (aqliy hujum) va grafik organayzerlar (muammo yechimi (problem solving)) bilan to'ldiriladi[8].

Natijalar. Aralash ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ular talabalarga tezkor ma'lumot olish, ta'lim materiallarini turli formatlarda (matn, video, animatsiya, interaktiv modullar) o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar talabalarni individual tezlikda o'rganishiga yordam beradi. Dasturiy ta'minotlar, onlayn platformalar va o'qituvchilarning ko'rsatmalari aralash ta'lim texnologiyasining asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Raqamli texnologiyalarni blended learning modellarida qo'llash, ta'limni shaxsiylashtirishda va talaba interfaolligini ta'minlashda katta yordam beradi. Kelajakda, blended learning global ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi

kutilmoqda, chunki bu metod an'anaviy ta'limni yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Aralash ta'lim (blended learning) sharoitida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim tizimini takomillashtirishni amalga oshirish uchun bir qancha asosiy qadamlarni bajarish taklif etiladi:

1. O'quv materiallarining raqamlashtirilishi: O'quv materiallarini raqamli formatda taqdim etish (masalan, video darslar, interaktiv prezentatsiyalar, elektron kitoblar). Bu talabalar uchun qulay vaqtda va qulay ravishda materiallardan foydalanishni ta'minlaydi.

2. Platformalar va dasturlarni joriy etish: Ta'lim jarayonini boshqarish uchun raqamli platformalar (masalan, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) va dasturlarni joriy etish. Bu platformalar talabalarga darslar va topshiriqlarni bajarish, o'qituvchilar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

3. Adaptiv ta'lim tizimlarini yaratish: Raqamli texnologiyalar yordamida individual o'qitish jarayonini tashkil qilish, ya'ni har bir talabaning o'ziga xos o'qish tezligi va uslubiga moslashtirilgan ta'lim materiallarini taqdim etish. Bunda, masalan, sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilarning yutuqlari tahlil qilinib, ularning zaif tomonlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi.

4. Interaktiv va kollaborativ vositalarni qo'llash: Onlayn forumlar, chatlar va guruh ishlari orqali talabalar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish. Bu talabalar orasida fikr almashish va bir-birlarini o'rgatish imkoniyatlarini yaratadi.

5. Masofaviy baholash tizimlarini joriy etish: Testlar, so'rovlar va interaktiv baholash tizimlari orqali talabalar bilimni baholash. Shuningdek, talabalarning o'z-o'zini baholashi va o'qituvchilar tomonidan onlayn ravishda baholash tizimlari orqali individual yondashuvni ta'minlash.

6. O'qituvchilarni raqamli kompetensiyalari bilan ta'minlash: O'qituvchilarni raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanishga o'rgatish, ularni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va pedagogik yondashuvlar bo'yicha treninglar o'tkazish. Bu o'qituvchilarga aralash ta'limni yanada samarali tarzda olib borish imkonini beradi.

Munozara. Demak, aralash ta'lim raqamli texnologiyalar asosida ta'limni rivojlantirishning samarali usullaridan biridir. U talabalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi, shaxsiylashtirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi.

Aralash ta'lim sharoitida raqamli texnologiyalar asosidagi ta'lim tizimini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va elektron ta'lim resurslari

asosida joriy etilishi tinglovchilarda fanga va mutaxassislikka oid ilmiy bilimlarni egallashiga, tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini, ya'ni axborot bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, axborot muhiti sharoitida interfaol muloqot qilish imkoniyatlaridan foydalanib ta'lim jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga hamda mustaqil ta'lim orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishga zamin yaratadi.

Xulosa

Ilmiy va o'quv adabiyotlar tahliliga ko'ra xulosa qilish mumkinki, ta'limdagi innovatsion o'zgarishlar, jumladan oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonining innovatsion strategiyasini, ta'limning mazmunini loyihalashtirish, o'quv jarayonini aralash ta'lim sharoitida raqamli texnologiyalar asosidagi tashkil etish va metodik ta'minotini boyitishning ilmiy asosini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Adabiyotlar:

1. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95-105.
2. Allamova Sh.Sh. Aralash ta'lim modellari va imkoniyatlari // O'zbekistonda xorijiy tillar. — 2022. — № 6 (47). — B. 100-117
3. Фомина А.С. Смешанное обучение в электронном распределенном университете // Ученые записки. Вып. 34. М., 2011. С. 82–88.
4. Babaxodjaeva L.G. Talabalarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayonida aralash ta'lim modelini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari: Ped.fan.dok.diss. avtoreferati – T.:CHDPU, 2021. – 16 b
5. Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение. – М.: Буки Веди, 2016.
6. Алламова Ш. Ш. Использование методов смешанного обучения для повышения эффективности практических занятий в вузах // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 5 (229). С. 112–120. <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-5-112-120>
7. Abalyan Zh.A. The Use of the Station Rotation Model in Teaching English at Non-Language Higher Education Institutions. *Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education*, 2022, No. 1, part 1, pp. 105–116. DOI: 10.31862/2073-9613-2022- 1-105-116.
8. Алламова Ш.Ш. Методика организации практических занятий на основе смешанного обучения. // *Inter education & global study*. 2024. №4(2). С. 37–48